

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ
ЖАРАЁНИНИНГ УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
THE METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE PROCESS OF
TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Мирзаев Отабек

Андижон иқтисодиёт ва қурилиш

институтини ассистентини

Аннотация. Мақолада саноат корхоналарида трансформациялаш жараёнларини амалга оширилиши, трансформациялаш механизми ва трансформациялаш жараёнлари бўйича корхона вазифалари кўриб ўтилган.

Калит сўзлар: саноат, корхона, механизм, трансформациялаш жараёнлари, маҳсулот сифати, маҳсулот турлари, иқтисодий барқарорлик.

Аннотация. В статье рассматривается реализация процесса трансформации в промышленных предприятиях, механизм трансформации и задачи предприятия по процессам трансформации.

Ключевые слова: промышленность, предприятие, механизм, трансформационные процессы, качество продукции, виды продукции, экономическая устойчивость

Abstract. This article discusses the implementation of the transformation process in industrial enterprises, the mechanism of transformation and the tasks of the enterprise in terms of transformation processes.

Keywords: industry, enterprise, mechanism, transformation processes, product quality, product types, economic stability.

Мустақиллигимизнинг 30 йиллиги давомида республика саноат иқтисодиётида жумладан саноат корхоналарининг иқтисодий фаолиятида

кўплаб чуқур ўзгаришлар олиб келди. Ушбу ўзгаришлар қанчалик даражада зиддиятли ва мурасиз бўлмасин, иқтисодий тизим ривожланишини сон ва сифат жиҳатидан юқори даражаларга олиб чиқмоқда. Бундай ривожланиш механизми жамиятдаги ўзгаришларга бўлган эҳтиёжимизни англашга турли даврларда тараққиёт салоҳиятини чарчашини хис қилишга, ортида қолаётган иқтисодий соҳаларини тезлаштириш жадаллаштириш йўллари ва манбаларини топишга имкон берадиган трансформациялаш жараёнлари мавжуд бўлади.

Иқтисодийнинг саноат соҳаларига жумладан саноат корхоналарига трансформациялаш жараёнларини жадаллик билан татбиқ қилишнинг аниқ хусусияти – ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг ўсиши ва бунинг натижасида содир бўлаётган ўзгаришларнинг ўзаро сифат ўртасидаги зиддиятини таъкидлашга имкон беради. Трансформациялаш жараёнлари жадаллик билан бориши иқтисодийнинг ижтимоий иқтисодий муносабатлар тизимини ўзгариши хисобланади. Уни барча шартлари вақт ўтиши билан ўзгариб бормоқда. Улар қуйидагилардан иборат:

Биринчидан, балансни мувофиқлаштириш ва сақлаш усули

Иккинчидан, мулкчилик муносабатлари

Учинчидан, кўпайиш турлари

Тўртинчидан, ишлаб чиқариш тартиби

"Трансформация" умумий илмий атама бўлиб, у қуйидагиларда кўлланилиб, яъни техник, табиий, гуманитар соҳаларга бўлинади. Трансформация жараёнлари нисбатан ёш тушунчадир, уни ўрганиш бўйича олимларнинг илмий фикр, мулоҳаза ва таърифлари шуни кўрсатадики, трансформация жараёнлари орқали тараққиёт, эволюция, инқилоб, модернизация, ижтимоий ҳаракат каби жараёнлар жадаллик билан ривожланади ва мукаммаллашиб боради.

Трансформация бу (лотинча *transformatio*- қайта ўзгариш, қайта ҳосил бўлиш) деган маънони билдиради. Трансформация (бир ҳолдан бошқа ҳолга

ёки бир шаклдан бошқа шаклга ўтиш, ўзгариш; бир ҳолдан бошқа ҳолга ўтказиш, ўзгартириш) ҳисобланади.

“Мамлакат фаровонлик ва эркинликнинг йўқотилиши олдини олиш учун олтин захирасини сотишни тўхтатиб, трансформациялаш жараёнлари сари катъий қадам ташлайди. ... Трансформациялаш жараёнлари узоқ вақт давомида бозор иқтисодиётининг муаммосини ҳал қилишда етакчиликни ўз зиммасига олиш орқали мулкдорлар синфининг асосий фойда олувчисига айланади.” [1]

“Трансформация жараёнлари барча мамлакатлардаги каби муқаррар жараёнлардан бири бўлиб жаҳон иқтисодий ва халқаро муносабатларининг тенг ҳуқуқли иштирокчисига айланишни хоҳлайди. Дунёнинг 30 дан ортиқ мамлакатларида трансформациялаш жараёнлари амалга оширилиб бунда давлатларнинг $\frac{1}{4}$ қисми либерал бозор ва демократик ислохотлар йўлига ўтди.” [2]

“Трансформациялаш жараёнлари агар энг қисқа вақт ичида амалга оширилса, объектив равишда тақлид қилишни, талаб қилади. Трансформациялаш жараёнлари орқали "Фақат энг янги, энг самарали институционал қисмларни ўзлаштириш муваффақиятни кафолатлаши мумкин” [3]

Трансформация - бу объектив-субъектив жараён, бир томондан, объектив қонунларга мувофиқ содир бўлса, иккинчи томондан уни тезлаштириш ва бериш мақсадида субъектлар томонидан бошланган ва тартибга солинадиган маълум бир йўналишдир. [4]

Саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнлари - бу корхоналарга замонавий ва охириги русумдаги техника ва технологияларни жадаллик билан тадбиқ қилиш, шу йўл билан ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш, тайёр маҳсулотлар, турли операциялар орқали мақсадларга эришиш бўйича танланган шунингдек таъминланган стратегия жараёнини ўзгартиришдир.

Шу муносабат билан кўплаб маҳаллий ва хорижий олимлар томонидан эътироф этилган учта асосий кўрсаткич, яъни:

1. Либераллаштириш
2. Хусусийлаштириш.
3. Барқарорлаштиришга трансформацион жараёнларни қисқартириш чекланган кўринади, яъни трансформациялаштириш жараёнларини чеклашга йўл қўймасликни билдиради.

Ҳар бир иқтисодий тизимдаги сифат ўзгаришлари иқтисодий конунларнинг жадал ҳаракати натижасида амалга оширилади.

Миллий иқтисодиётда иқтисодий ва техникавий ислоҳотларни амалга оширишда трансформациялаш жараёнларни татбиқ этиш қўрилаётган истиқболларнинг эришиши учун асосий омиллардан бири бўлиб ҳисобланади. Саноат корхоналарида трансформациялаш жараёнларини ривожланиш йўли унга таъсир этувчи ташқи ва ички омилларни турли хусусиятларига боғлиқ бўлади. Саноат корхоналарида ишлаб чиқариш таркиби трансформациялаш жараёнлари натижасида сифат ва сон жиҳатидан янги иқтисодий вазиятни ҳар томонлама таҳлил қилиш натижасида шаклланади.

Саноат корхоналари ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатишни трансформациялаш жараёнлари орқали ўзгариши қуйидагиларда яққол намоён бўлади.

1. Техник, технологик жараённи тубдан тезлаштириш.
2. Ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларда моддий ишлаб чиқариш улушининг камайиши.
3. Хизматлар ва ахборот соҳасини ривожлантириш.
4. Ишлаш фаолиятининг мотивлари ва табиатини ўзгартириш, янги турдаги ресурсларнинг пайдо бўлиши.

Миллий иқтисодиётни жадаллик билан ривожлантиришда саноат корхоналарида ишлаб чиқаришнинг кенгайтирилган омиллари ҳозирги даврнинг асосий йўналишларидан бири бўлиб, бу саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнлари ҳисобланади.

Саноат корхоналарини трансформация жараёнлари бу шундан иборат бўладики унда саноат корхонасини трансформациялаш корхонанинг ажралмас қисми бўлиб, энг муҳим таркибий қисмларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Саноат корхонасини фаолиятини босқичма-босқич трансформация қилиш учун охирги русумдаги ва замонавий техника технологияларни фойдаланишга шу йўл билан ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш соҳаларини шунингдек ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш жараёнларини қайта кўриб чиқишга қаратилган ёндашув ҳисобланади.

Саноат корхоналарини трансформациялашнинг асосий босқичлари Биринчидан, саноат корхоналарини жадаллик билан ривожлантириш трансформациялаш жараёнининг ажралмас қисми бўлиб, бошқа соҳаларни ҳам шу йўлда ўз ичига олади. Бунда трансформациялаш жараёнлари дискрет, узлуксиз ёки партиявий ишлаб чиқаришни ишлаб чиқариш қисмига олади. Шу йўл билан саноат корхоналарининг фаолияти трансформациялаш жараёнининг бевосита таъсири остида бўлади.

Иккинчидан, саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнлари ишлаб чиқаришни босқичма-босқич такомиллаштириш концепциясини қўллаб-қувватлайди.

Учинчидан, саноат корхоналарида трансформациялаш жараёнларини олиб боришнинг асосий вазифаларидан бири бу узоқ даврда ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш бўйича барча муаммоларга ечим топиш ҳамда муаммоларни ечими бўйича қабул қилинган амалиёт қарорларини мувофиқлаштириш, бошқариш такрорлаш ва мукамаллаштиришдир. Трансформациялаш жараёнларини куйида кўришимиз мумкин:

- Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев томонидан тасдиқланаётган Қарорлари ва Фармонлари трансформациялаш жараёнларини бошлашга старт беради.
- Трансформациялаш жараёнлари лойиҳавий ишлаб чиқаришни қайта ташкил қилишнинг замонавий услубларига асосланади.
- Трансформациялаш жараёнлари бўйича лойиҳа бошқаруви миллий

агентлиги таркибида лойиҳа офислари ташкил этилади ва уларнинг ҳар бири, битта саноат корхонасининг трансформациялаш жараёнлари бўйича олиб борилаётган иқтисодий ва молиявий фаолият учун жавобгар бўлади.

“Трансформация механизми:

– Ҳозирги кунда танланган компанияларнинг хўжалик фаолиятини ҳар томонлама текшириш якунига етмоқда (жараён Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги асосида ўтказилмоқда).

– Давлат корхоналарининг ходимлари ва раҳбарияти билан ҳамкорликда,

Лойиҳа офиси томонидан давлат корхоналарини ривожлантириш стратегиялари ишлаб чиқилади ва кейинчалик давлат корхоналари самарадорлигини ошириш бўйича ташаббуслар жорий этилади. Масалан, давлат харидлари самарадорлигини ошириш, тизимни ва қарор қабул қилиш механизмини оптимизация қилиш, кадрлар потенциали ва ваколатларни ривожлантириш.

– Ваколатларни ривожлантириш трансформация дастури йўналишларидан биридир. Корхоналар раҳбарлари замонавий менежмент амалиётига миллий ва халқаро таълим дастурлари асосида ўқитиладилар. Ўқиш фақат назарий бўлиб қолмаслиги учун, ваколатларни ривожлантириш дастури ўзида назарий билимларни олиш ва уларни иш жойида қўллаш имконияти бўлган бир нечта циклларни ўз ичига олади.

– Жорий этиш ва доимий мониторинг қилиш органлари яратилади:

Лойиҳа офиси – Трансформация дастурини бевосита мувофиқлаштириш билан шуғулланади ва давлат корхонаси раҳбарлари ва ходимлари билан биргаликда давлат корхоналари самарадорлигини ошириш бўйича ташаббусларни татбиқ этади.” [3]

Тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш саноат корхоналарида географик ва ташкилий жиҳатдан тақсимланган бўлиб, кўп ҳолларда бир-биридан юзлаб километр узоқликда жойлашган бўлади.

Саноат корхоналарини турли хил ва бир биридан фарқ қилувчи маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнлари стандартлаштиришни қийинлаштиради. Бундай

холларда саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларини асосий вазибаларидан бири нафақат саноат корхонасини жадаллик билан ривожлантириш доирасидаги муаммосига ечим топиш, балки уни масофавий ишлаб чиқариш, шунингдек ишлаб чиқариш қувватларини ўзига хос хусусиятларини тўла ҳисобга олган ҳолда мослаштириш ва такрорлашини таъминлашдир.

Тўртинчидан, саноат корхоналарни трансформациялаш жараёнлари ўз ичига корхона активларини ишлаб чиқариш жараёнларини ва тайёр маҳсулотларни тўлиқ қамраб олади, бунда у қуйидагилардан иборат бўлади:

- саноат корхонасини асосий ишлаб чиқариш жараёнида қатнашадиган барча активлар асосий ишлаб чиқариш ускуналаридан фойдаланишда самарадорлик ва самарадорликни ошириш соҳаларини ўз ичига олади.

- маҳсулот сифатини яхшилаш шунингдек маҳсулотларнинг турларини ва миқдорини кўпайтириш учун барча йўналишларини ўз ичига олади. Шу билан бирга саноат корхоналари томонидан нуқсонлар ёки номувофиқ маҳсулотлари ишлаб чиқариш айланишини қисқартириш.

- саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларида ушбу жараёнга йўналтирилган ташаббуслар маҳсулот ишлаб чиқариш ёки корхона миждозларига хизмат кўрсатиш самарадорлигини ошириш учун ишлаб чиқариш цехлари, бўлимлари ва бўлинмалари ўртасидаги ўзаро функционал ҳамкорликни янада такомиллаштириш йўналишларини ўз ичига олади. Саноат корхоналарида трансформациялаш жараёнларини йўл харитаси орқали амалга ошириш рақобатбардошликда афзалликка эга бўлишни англатади.

Саноат корхоналарида трансформациялаш жараёнлари натижасида иқтисодий ва молиявий белгиланган мақсадларга эришиш учун трансформациялаш жараёнларидаги бўладиган муаммоларни ҳал қилиш имкониятини таъминлайдиган маблағлар зарур бўлади.

Бундан ташқари, саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнини амалга ошириш учун аниқ ва зурурий технологияларини топиш масаласи ечими ҳисобланмайди.

“... ихтисослашган интегратор компанияни жалб қилган холда саноатни трансформациялаш дастурини муваффақиятини амалга ошириш эҳтимоли 142% юқори” [4]

Саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнларини амалга оширишда корхоналарнинг асосий вазифаси нафақат ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш жараёнларини оптималлаштириш бўйича ташаббусларни амалга ошириш учун мақбул ечим ва платформани танлаш, балки уни амалга ошириш ва келгусида қўллаб-қувватлаш бўйича хизматларни тақдим этишдир. Интеграциялашган ишлаб чиқариш натижасида шулар маълум бўладики, саноат корхоналари ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш соҳасини янада оптималлаштиришнинг асосий омилли корxonанинг умумий трансформациялаш жараёнлари бўйича ахборот тизимлари ва ходимлар ўртасидаги ўзаро таъсир самарадорлигини оширишдир.

Саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнлари бўйича ишлаб чиқиладиган дастурларни амалга оширишда, умуман келгусида иқтисодий кўрсаткичларга эришишни қуйидагиларда кўриш мумкин.

1-расм. Саноат корхонасини трансформациялаш жараёнларидан сўнг бўладиган ўзгаришлар .

Замонавий саноат корхоналарининг трансформациялаш жараёнлари натижасида энг муҳим хусусиятларидан бири бу унинг интеграцияси ҳисобланиб, бу нафақат корхона ичидаги автоматлаштириш тизимларини, балки яна иккита муҳим таркибий қисмларини ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш жараёнларини ва ишчи ходимларни бирлаштирадиган корпоратив экотизим ҳам мавжуд бўлади.

Ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш жараёнлари ишчи ходимлар ва ахборот тизимларининг ўзаро интеграцияси ҳар иккала компонентнинг қайтишини оширишга ва умуман ишлаб чиқариш жаарёнининг янада яхши ишлашига имкон беради ва қуйидаги омилларни ўз ичига олади.

Саноат корхоналарида трансформациялаш жараёнлари натижасида ўзаро интеграцияни ташкил этишнинг ажралмас элементи бу ишлаб чиқилган бизнес жараёнларини бошқариш тизими бўлиб, у саноат корхоналарига қабул қилинган бизнес жараёнларини ёки энг яхши саноат амалиётини нақадар самарали бўлганлигини намойиш этишнинг имкониятини беради ва бу горизонтал яъни бир хил даражадаги бўлинмалар ўртасида ҳамда вертикал турли даражадаги ишчи ходимларнинг интеграциясини намойиш этади.

трансформациялаш жараёнларини бошқаришни рақамли кўринишда амалга ошириш

саноат корхоналарида трансформация жараёнлари натижасида ва зарур бўладиган алоҳида ишлаб чиқариш майдончалари ёки бўлинмаларнинг бўлишлилигини ва уни ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда умумий корпоратив амалиёт асосида ишлаб чиқариш жараёнларини стандартлаштириш

турли ишлаб чиқариш бўлимларининг ўзаро автоматлаштирилган тизимларининг ва ходимлар ҳамкорликлари

модулли ривожлантириш, ягона фойдаланувчи интерфейси ва узоқ дастурни тарқатиш

2-расм. Саноат корхоналарида трансформациялаш жараёнларини олиб бориш учун зарур бўладиган шарт-шароитлар.

Ўзбекистон Республикасининг ҳозирги трансформациялашув даври иқтисодиёти қуйидагилар билан тавсифланади:

биринчидан, у ислохотларга асосланган-эволюцион турдаги ўтиш иқтисодиёти бўлиб, унинг амал қилишида илмий жиҳатдан асосланган ва мақсадга йўналтирилган дастурлар муҳим роль ўйнайди. Иккинчидан, мазкур мақсадга йўналтирилганлик мунтазам равишда ривожланиб ҳамда ҳаётга татбиқ этилиб боради. Саноат корхоналарида трансформациялаш жараёнлари хусусиятларига қуйидагилар киради:

- трансформациялашув жараёни XXI аср бошида, яъни ўзига хос тарихий шарт-шароитлар даврида яъни умумбашарий ўтиш жараёнларининг кенгайиб бориши шароитида рўй бермоқда;

- трансформациялаш жараёнлари бўйича ишлаб чиқилган дастурларни амалга оширишда йўл харитасидан фойдаланиб олиб борилаётган ислохотларга эришишга эволюцион йўллар орқали боғлиқ бўлиб, бу самарали ривожланишнинг умумий ўзанига қайтиш имконини беради;

- трансформация жараёнлари бозор иқтисодиёти шароитида, ҳозирги давргача маълум бўлмаган муаммолар ҳал этилишини таъминлайди. Бу эса трансформация жараёнларининг мушкулликларини билдиради.

Буларни белгиланган йўл харитаси орқали баргараф этиб бориш трансформация жараёнлари олиб борилаётган саноат корхоналарининг келажакдаги самарали фаолиятини белгилайди.

Ҳозирги даврда саноат корхоналарини трансформациялаш жараёнлари орқали ривожлантириш энг муҳим омил бўлиб қолмоқда, бунинг натижасида ишлаб чиқариш маҳсулотларининг сони ортса шу билан бирга сифат даражасига ҳам алоҳида эътибор қаратилади. Бу эса иқтисодиётга хусусан жамиятга рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш лаёқатлилигини билдиради. Шу билан корхона фаолиятини кенгайтиришни ва янги қўшимча

иш ўринлари яратилишини билдиради. Бу эса иш ўринлари орқали кўшимча иш ходим олишни ва жамиятда ижтимоий соҳанинг тўлов ликвидлиги янада барқарорлашганлигидан далолат беради. Шунингдек иқтисодиётнинг ривожланишини, харидоргир маҳсулотлар яратилаётганлигини билдиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. К.Полани. Буюк трансформация.1945 АҚШ
2. Колодко Гж. Великие трансформации 1989–2029 гг. // Мир перемен. 2010. № 1. С. 62.
3. Клеер Е. Центральная и Восточная Европа: периферийный и имитационный капитализм // Мир перемен. 2017. № 2. С. 33.
4. Стеблякова Лариса Петровна. Трансформация экономических систем: теория и практика Автореферат диссертации на соискание уч.степ. д.э.н. Москва -2010
5. CEO'S Guide to IX :Defining Industrial Transformation, LNS Research